

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

ISHBILARMONLIK TURIZMINI RIVOJLANISHDA ZAMONAVIY AXBOROT VA RAQAMLI TEHNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6536120>

Axunova Shoxistaxon Nomanjanovna,

dotsent, i.f.n., FarPI, (91) 285 15 45,

Madolimov Murodjon Dilshodbek ogli,

Farg'ona Politehnika instituti FarPI talaba

Annotatsiya: Global raqamlashtirish turizm sohasiga keskin ta'sir qiladi, uni tashkil etish tamoyillarini turizmni va sayohatchining o'zini axborot bilan ta'minlashni tubdan yangilaydi. Maqolada turizm va boshqa shunga o'xshash sohalarni rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish muammosi bo'yicha xorijiy ilmiy izlanishlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: turizm, raqamlashtirish, raqamli texnologiyalar, axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt, mehmonxona, turbiznes, retina.

O'zbek xalqi boy tarixga va tarixiy obidalarga boy. Biz mana shu millatimiz tarixni va tarixni aks ettiruvchi obidalarini, qadimgi, navqiron shahar va ziyoratgoh obidalarimizni dunyodagi borishi kerak bolgan joylar qatoriga kiritishimiz zarur. Mamlakatimizni sayohik markazlarida keng miqoyosda sayohlar uchun qulayliklar yaratishni yo'lga qoyishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirzyoyevning 30.10.2021 yilda qabul qilgan NePQ-5270 da ham "Turizm madaniy meros va muzeyshunoslik sohaslarida malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini takomillashtirishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. O'zbekistonga tashrif buyuruvchi hamda viloyatlardan kelgan ichki sayohlarga, qulayliklar yaratish va turizm rivojlangan viloyatlar iqtisodiyotini kotarish, qolaversa barcha viloyat va shaharlardagi tarixiy obidalami tiklash, rekonstruksiya qlish, ko'ngil ochar markazlarini tashkil qilish va ularni butun davlatlar boylab internet orqali reklama qilish va sayohlarni jalb qilishda bir qator innovatsiyalarni yo'lga qo'yishimiz kerak"⁹. Hozirgi kunda iqtisodiyotimizni rivojlantirishda turizm va mehmondo'stikda qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalar, jumladan, axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt va boshqalarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Turizm korxonalarida raqamli texnologiya va mehmon uchun shaxsiy bannerdan foydalanish istiqbollari kehgaytirish kunning dolzarb masalasiga

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

aylanmoqda. “Yangi O‘zbekiston-yangicha dunyoqarash” g‘oyasi ostida asosiy yangi o‘zgarishlar turizm va turbiznes industriyasi korxonalarining biznes-jarayonlarini pog‘onama-pog‘ona raqamlashtirish orqali amalga oshirilmog‘da, turizm va mehmonxona faoliyatini rivojlantirish uchun yangi raqamli paradigma. Shakllantirilmoqda. Raqamlashtirishning turizm sohasiga ta‘sirini nafaqat turizm sanoati korxonalarining tadbirkorlik jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy etish nuqtai nazaridan namoyon bo‘lmoqda, balki sayohatchining o‘zi ham o‘zgarib bormog‘da.

SPKdagi jarayonlar va infra texnologiyalardan foydalanish turizm sohasidagi raqamli texnologiyalarga bo‘lgan so‘rovlar eng muhim va dolzarb masalalardan biri bo‘lib, ular ko‘plab va xorijiy olimlar guruhlarida ko‘rib chiqildi. Chet ellik mualliflar ham sayyohlik industriyasidagi raqamli masalalarga juda ko‘p e‘tibor qaratmoqdalar. Masalan, I.Xagri oxirgi o‘n yil davomida turizm da axborot texnologiyalaridan foydalanishga oid nashrlarga sharh beradi. Raqamli texnologiyalarning turizm sanoatiga ta‘sirining konseptual masalalari bag‘ishlangan raqamli texnologiyalarning turizm da iste‘molchi tanloviga ta‘sirini ko‘rib chiqadi. U o‘z izlanishlarida iqtisodiyotning raqamli texnologiyalari yoritilgan Airbnb platformasi va raqamli diskriminatsiyaning ta‘sirini o‘rganadigan turnir posaxes sohasida individual oldingi raqamli texnologiyalarni qo‘llashni o‘rganadi. Shuni ta‘kidlash kerakki, raqamlashtirish nafaqat turnirga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmog‘da, balki alohida e‘tibor va o‘rganishni talab qiladigan bir qator salbiy omillar mavjud. Materiallar va usullar raqamlashtirishning turizm ga ta‘sirini o‘rganishda apalaning tizimli, monografik va statistik usullaridan foydalanilgan. Rossiya Federatsiyasida turizm sohasidagi raqamlashtirish, asosiy da‘volar va turizm da eng yangi raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganib chiqishimiz va sayyohlik sektorida raqamlashtirishning joriy etilishiga yordam beruvchi omillardan biri bu turizm sohasini rivojlantirishda raqamli tizimni mavjudligidir va aholining internet muhitida ishlash qobiliyati o‘rin tutadi. Mamlakatlarning raqamli raqobatbardoshligini baholashdagi ko‘rsatkichlardan biri internetga tez ulanishdir. Xalqaro elektr aloqa ittifoqi ITU (Xalqaro elektraloqa ittifoqi) yakuniga ko‘ra 2019-yilda 4 milliarddan ortiq kishi, ya‘ni dunyo aholisining 53,6 foizi internetdan foydalangan. Rossiya Federatsiyasini Internet foydalanuvchilarining raqamli kompetentsiyalari darajasi turizm sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish uchun yetarlidir, Turizmni raqamlashtirish uchun asos bo‘lgan eng yangi bepul texnologiyalarga misol qilib quyidagilarni olishimiz mumkin: katta ma‘lumotlar texnologiyalari (Big Data), blokcheyn; sun‘iy intellekt (Internet of Things - IoT i IloT-Industrial Internet of Things):

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

► mobil qurilmalar va boshqalar Sun'iy testdan, xususan, tanib olish texnologiyasidan foydalanish - retina yoki barmoq izini skanerlash yordamida xonaga kirishni ta'minlaydi, bu mehmon uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi va mehmonxonada qolish xavfsizligini oshiradi, Technolog Marriott China mehmonxonasida foydalanilgan. yuzni aniqlash texnologiyasi shaxsiy ma'lumotlar xizmatlari orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi, masalan, technolog NEC NeoFace Express xizmatni shaxsiylashtirish hozirda eng muhim raqobatni afzalliklaridan biridir. Mijozlarning ehtiyojlari va istaklarini tushunish uchun, ya'ni, uning oldingi sayohat tajribasi bilan bog'liq katta ma'lumotlar bazasini to'plash, qayta ishlash izlash va boshqalar kiradi. Bu sayohatchining og'zaki qiyofasini shakllantirishning bir usuli, uning ehtiyojlarini sun'iy intellekt tizimlari bilan baham ko'rish, masofadan maslahat berish, chatbotlar bilan ilg'or xizmatlarni yo'lga qoyishimiz kerak. Razvedka mijozga ma'lumot berish tezligi va aniqligini o'z ichiga olishi kerak. Blockcheyn texnologiyalari allaqachon sayohat sanoati tomonidan keng qo'llanilmoqda. Kompyuterda turli aeroportlar o'rtasida bagaj harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish va nazorat qilish turli xizmatlar, jumladan bitkoin yordamida to'lovni tashkil qilish uchun yordam va retinal ekranlar yordamida yo'lovchi identifikatsiyasini topishga innovatsiyalami jalb ko'rishimiz mumkin. Turizmدا blokcheyn texnologiyasidan foydalangan holda eng muvaffaqiyatli loyihalar; LockChain platformasi raqamli blokcheyn texnologiyasi asosida qurilgan bo'lib, u turli joylashtirishlar uchun savdo platformasidir unda vositachilar va komissiyalar yo'q. Blockchain texnologiyasi BeeToken va Beenest shakllarida qo'llaniladi, ular uchun mo'ljallangandir. To'lovlar Winding Tree platformasi kabi blokcheyn texnologiyasidan foydalanadi va vositachilarsiz sayohat xizmatlarini buyurtma qilish imkonini beradi ShoCard & SITA Platformasi Raqamli blokcheyn identifikatsiyani boshqarish imkonini beradi. TU TUL Bed-Swap'ning shaxsiy blokcheyn platformasi vositachilar xizmatlarisiz turli mehmonxonalardagi mavjud xonalarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Amadeus raqamli ma'lumotlarni boshqarish uchun yechim ishlab chiqishni rejalashtirmoqda. Sayohat zanjiri bo'ylab ma'lumotlarni xavfsiz aralashtirish imkonini beradi.

Mamlakatimizda ishbilarmonlik turizmini rivojlanishda zamonaviy axborot va raqamli tehnologiyalardan foydalanish orqali quyidagi, y'ni yuzni tanib olish va blokcheyn yordamida quyidagi imkoniyatlar yaratilsa sayohlar uchun tizimli sharoitlar yaratiladi: sayohatchilar to'g'risidagi kelishilgan ma'lumotlarni sayohat zanjirida ishtirok etuvchi barcha etkazib beruvchilarga etkazish; barcha sayohatlar uchun bir martaro'yxatdan o'tish. Pasport ma'lumotlariga asoslanib, shaxsni

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

tasdiqlash, har bir aloqa nuqtasiga ma'lumotlarni uzatish - faqat eng zaruri, sayohatchilarga qanday tushunishga yordam beradigan yechim bilan bu jarayonni boshqarish. Ma'lumotlar sayohlik xizmatlari u yoki bu postiga uzatiladi. Amadeus raqamli texnologiyalarni faol o'zlashtirmoqda. Zamonaviy kognitiv platformalar odamning xatti-harakatlarini bevosita u bilan muloqot qilish jarayonida tahlil qilish va tezkor xulosalar chiqarish imkonini bermoqda, masalan, sayohat agentiga u yoki bu ishora. Xususan, Amadeus Alita mijozni tinglaydi, uning so'rovining barcha nuanslarini (bortga chiqish yo'nalishi, turar joy va boshqa omillar) inobatga oladi va sayohik agentga ushbu mijozga mos keladigan sayohat variantlarini ko'rsatadi.

Dastur intonatsiyalarni farqlaydi va hatto strukturani ham aniqlay oladi. Agar mijoz yana qo'ng'iroq qilsa, u holda "aqli yordamchilar buyurtma qilish tarixiga kiritadi va afzal ko'rishni tahlil qiladi. Xulosa qilib aytganda, ishbilarmonlik turizmini rivojlanishda zamonaviy axborot va raqamli texnologiyalardan foydalanishni shakllantirishda, birinchi navbatda, keyingi yillarda boshlangan ishlarni davom ettirish maqsadida raqamli innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish masalasini ko'rib chiqilish kerak. sayohlarga tarixiy markazlar, muzey

va mehmonxomalarni topishda lokatsiya va shunga o'xshash ma'lumotlar beradigan ilovalar yaratishimiz bizga juda katta iqtisodiy va sayohlarga ham manfaatli boladi. sayohlarga o'zi ko'zlagan bino va obidalar xaqida ma'lumotlar beruvchi va manzilga yo'l ko'rsatuvchi ilovalarni joriy qilishimiz va shu sohaga innovatsiyalarni jalb qilishimiz zarur. zamonaviy va brend mehmonxonalar, shuningdek, hostellar va oilaviy mehmon uylarida arzon turar joy kabi joylashtirish obyektlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanishni jadallashtirish, shuningdek, AirB & 8 tizimi bo'yicha kvartiralarni taqdim etish mexanizmlarini joriy etish. • transport logistikasiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, sayohlar oqimini ko'paytirish va diversifikatsiya qilish uchun ichki va tashqi transportning bir-birini to'ldiruvchi turlarini hisobga olgan holda yagona, xavfsiz va innovatsion transport logistikasini rivojlantirish. amaliy ma'lumotlar orqali madaniy meros sub'ektlari Sayohlar uchun tizim yaratish, aqli turizm texnologiyalarini qo'llash. turniket va video kuzatuv tizimlarini o'rnatish orqali madaniy.badiiy galereyalar faoliyati turizmni "monetizatsiya qilish", birinchi navbatda, havo transporti, joylashtirish bo'yicha ob'ektlar bilan ta'minlash, sayohlar uchun ovqatlanish, madaniy tadbirlar va esdalik sovg'alari uchun moslashuvchan narx siyosatini o'rnatish orqali turizmning "monetizatsiyasini" oshirish: turizmدا raqamli innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishni o'rganish bo'yicha milliy guruhni tashkil etish va rivojlantirish muhim o'rin egallaydi. Shuningdek,

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

biz global turizmda qo'llaniladigan raqamli innovatsion texnologiyalar dunyosida ro'y berayotgan innovatsiya va o'zgarishlarga tayyor bo'lishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni joriy qilish va yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" Qarori. www.lex.uz. 2. Don Tapscott, Alex Tapscott. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World, 2016, 324 p. 3. Paul Vigna, Michael Casey. The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and the Blockchain Are Challenging the Global economic Order. 2015, 384 p.

4. Carmen Babaita, Gabriela Sipos, Andreia Ispas, Andrea Nagy. Leadership style and culture for innovation in hotel industru. Economic Department-Tourism Services. West University of Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration Timisoara Romania. 2010 y. -p 650 5. By Arturo Cuenllas. Innovation in hospitality management. Madrid. Spain. 2012 y.p 45.

6. Shodiyev T. Agzamov S. Internet tizimi imkoniyatlari va muammolari. || Toshkent, Fan va texnologiya, 2006. 7. Абдурахманов К.Х. Анализ современных инновационных подходов к управлению человеческим развитием. Научно-аналитический журнал «Наука и практика» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Т. 10, № 29, 2018 г. 8. www.lex.uz. 9. www.unwto.org. 10. www.uzbektourism.uz.